

ПОЛИТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНО-МАССОВЫМ ЯВЛЕНИЯМ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

УДК 101.8+316.454.3+323.396

Г.Ю. Чернов

Масштабные, глобальные по своему размаху социальные и демографические изменения в XIX–XXI веках привели к несоизмеримому по сравнению с прежними эпохами возрастанию роли социально-массовых явлений (социальной массы, «массовой культуры», массового сознания, массовой психологии, массового поведения, массового потребления и других) во всех сферах общественной жизни. Однако познание этих явлений длительное время ограничивалось господствующими парадигмами мышления, идеологическими и методологическими установками научных сообществ как в СССР и России, так и на Западе (догматизированный марксизм, элитократизм).

Одними из наиболее существенных препятствий в познании социально-массовых явлений (СМЯ) являются: отсутствие четкого разграничения исследовательских подходов к трактовке этих явлений, зачастую, методологическая и понятийная эклектика в освещении данной темы. Автор настоящей публикации попытался внести свою лепту в выявление различных исследовательских подходов и семантических ракурсов СМЯ, выделив в ряде работ в качестве наиболее значимых следующие подходы: 1) социально-психологический; 2) культурцентристский (ортегианский), 3) социокультурный, 4) экзистенциалистский; 5) постмодернистский, 6) синергетический [8, 9]. Еще одним важным и весьма распространенным подходом к познанию и пониманию СМЯ является подход, обозначаемый как *политико-ориентированный*, поскольку сущностно и стилистически он наиболее характерен для теории и практики политического управления (правления). Перечислим уже установленные особенности этого подхода, представляющие, по-нашему убеждению, его существо:

1. Масса (как политическое большинство: «народ» (по Н. Макиавелли), электорат, «революционно-преобразующая сила»; как объект бюрократически-рационального управления, прогрессирующая однородность) рассматривается в диалектическом взаимодействии с властью, правящей элитой (масса-«антивласть»; «неэлиты»). Политико-ориентированный подход в своих основных разновидностях рассматривает массовое сознание как некое совокупное волеизъявление, потенциальное мнение либо общества в целом, либо его существенного фрагмента (класса, группы).

2. В нем заложены тенденции к рассмотрению массы, прежде всего, в качестве *объекта* управления, воздействия на нее социально-политических институтов и акторов, к *схематизации* этого объекта.

3. Как правило, теоретические поиски в рамках данного подхода ограничиваются созданием абстрактных определений, не стимулирующих, а блокирующих социологические и культурантропологические исследования

массы. «Масса», «массовое сознание» при указанном подходе сливаются с понятиями «большинство», «народ» (народонаселение), «класс» и другими (соответствующий тип сознания), утрачивая собственную специфику.

Рассмотрим другие особенности данного подхода, его основные исторические модификации, трактовки социально-массовых явлений в рамках политико-ориентированного подхода, а также его научно-эвристический потенциал и возможные последствия его практической реализации.

Анализ концептуальной эволюции политико-ориентированного подхода к социально-массовым явлениям позволяет выделить ряд его исторических модусов, обладающих собственной спецификой.

1. *Элитарно-патерналистский* модус. Эта модификация политико-ориентированного подхода к СМЯ получает разви-

43

тие и распространение в доиндустриальных цивилизациях и доминирует вплоть до эпохи Просвещения. Наиболее яркими ее представителями являются Конфуций, Платон, особняком стоит Н. Макиавелли, чьи суждения порой выходят за границы названного направления. Патерналистские мотивы проявляются в суждениях о том, что правящий слой праведников («цзюнь-цзы» у Конфуция, «философы» в учении Платона), либо государь осуществляют родительскую опеку, заботятся о благе всех слоев общества. При этом элита платоновского идеального государства носит меритократический характер, в то время как родоначальник современной политической науки Н. Макиавелли не оспаривает аристократической модели формирования элит и монархизма. Термином «масса» никто из представителей этого направления не оперирует, однако «народ» Конфуция и Макиавелли обозначает неправящее большинство общества, неэлиты (в сущности то же, что позже у Р. Михельса etc. обозначается как «масса»).

Макиавелли, в духе политического реализма, важнейшей доблестью государя почитает не столько служение народу, сколько способность к сохранению власти, однако сохранение суверенитета и целостности государства объективно отражает и интерес народа. Надо отметить, что в рассуждениях Макиавелли мы находим не дихотомию элиты – массы (неэлит), а триаду «государь – знать – народ». Неэлитой здесь оказывается «народ» (в значении большинства населения неаристократического происхождения), «знать» – в зависимости от взаимоотношений с государем – частью «правлящей элиты», либо «контрэлитой» (в терминах В. Парето). Тем не менее, Макиавелли рекомендует государю для укрепления своей власти добиваться, в первую очередь, расположения народа, а не аристократии, которая может оспаривать власть государя; при поддержке же народного большинства, знать более склонна признать легитимность такой власти. Помимо ценностно-нейтральной, дезаксиологической категории «народ» в текстах Макиавелли встречается и другая категория – «чернь», несущая в себе презрительно-пренебрежительную оценку определенного широко распространенного психологического типа человека.

2. *Рационально-просветительский* модус политико-ориентированного подхода формируется в канун буржуазных революций – эпоху Просвещения и доминирует до последних десятилетий XIX века, а в «странах социализма» вплоть до конца 80-х – начала 90-х годов XX века.

Для него характерны: убеждение в том, что экспансия разума на массы путем просвещения приведет к установлению справедливого общественного строя, ликвидации социального неравенства и угнетения, расцвету человеческой личности, ансамблю личностей; вера в прогрессивное изменение разума масс, массового человека, его пробуждение и усовершенствование путем воспитания и привнесения в него научной картины мира и проектов (утопий) общественного переустройства. Этот модус, в свою очередь, можно разделить на два направления (ветви):

А. *Реформистская ветвь*: наиболее типично здесь французское Просвещение, отвергающее социальное насилие, однако произведшее «революцию в умах» и сделавшееся одной из предпосылок «брожения» умов широких слоев общества и Великой революции, ставшей впоследствии наглядным пособием для теоретиков психологии масс.

Б. *Революционная ветвь*, представленная марксизмом-ленинизмом, для которого характерны противоречивость и раздвоенность в теоретической трактовке социально-массовых явлений, но в особенности – между теорией, ориентированной на демассификацию и гуманизацию личности и тотально-массовизирующей практикой:

программа-максимум: курс на отмирание государства, общественное самоуправление, рост массы населения, которая является сознательным историческим субъектом, сопроцветание творческих личностей при коммунизме, на отказ от дихотомического деления общества на элиту/массы, на демассификацию в ходе

44

формирования гармоничных творческих индивидуальностей;

программа-минимум, практика «де-факто» (в ленинизме, сталинизме и «двойниках» последнего): констатация особой роли вождей и элит в формировании мобилизационной идеологии, в привнесении ее в массу (доктрина «вожди-партия-класс-массы» в «Детской болезни левизны в коммунизме», комментарии к отрывкам из К.Каутского в «Что делать?» В.И.Ленина); формирование относительно однородной массы «трудящихся» (на основе гуманистически-интернационалистской доктрины и дегуманизированной практики), насаждение тиранического «вождизма», тоталитаризм. Вопреки идеологеме всеобщего равенства и эгалитаристской риторике, социальный иерархизм и элитократия в советском, маоистском и подобных им режимах не только не были преодолены, но и обрели более жесткие, порой карикатурные формы. Так, Ф.Фукуяма указывает на разительный контраст между эгалитаристскими идеологическими посылами и структурой «иконостасов» членов Политбюро в странах социализма, где портреты «вождей» были выстроены строго согласно их месту в правящей иерархии [6, с. 96].

Таким образом, гуманистический проект основателей марксизма по просвещению масс, их движению к творчеству, «элитаризации» при коммунизме (как усовершенствованной модели просветительского «общества Разума»), ликвидации общественного неравенства как основы дихотомии элиты/массы, управляемых и управляющих, и тем самым демассификации, – не был реализован, а практика эпигонов марксизма развертывалась фактически в обратном направлении (массификация, элитократия).

Типологическое сходство всех разновидностей рационально-просветительской модификации политико-ориентированного подхода удачно, на наш взгляд, обозначено М. А. Хевеши: «Упование на силу разума, уверенность в том, что именно разум будет определять поведение масс, и составляет суть просветительского подхода, при всем многообразии его трактовок на всем протяжении истории» [7, с. 32].

3. *Элитократический модус* формируется вместе с появлением «макиавеллистской» школы элитологии, представленной в своем зрелом виде идеями Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса, и являющейся, как представляется, наиболее рельефным выражением политико-ориентированного подхода к пониманию социальной «массы». Неизбежность и необходимость деления общества на «правлящий класс», элиту (при циркуляции ее различных групп у В. Парето) и неправящее большинство, массу; культурно-ментальное, психологическое, ресурсное превосходство элиты, ее групповая сплоченность в противовес «вечному несовершеннолетию» большинства, массы (по выражению Р. Михельса), ее дезорганизованности, склонности к раболепию перед авторитетом, – вот важнейшие тезисы представителей названной школы. Законченно пессимистичны в отношении роли масс в политике предложенные Р. Михельсом «железный закон олигархических тенденций», отвергающий демократию как утопию, его тезисы о неспособности – даже в исторической перспективе – большинства к самоуправлению, об обреченности массы (и в условиях представительной демократии) быть «пьедесталом для величия олигархии». Результат любой классовой борьбы, любой – даже социалистической – революции состоит, по мнению Михельса, как и других элитаристов-макиавеллианцев, лишь в том, что «одно меньшинство сменяет другое в своем господстве над массами» [4].

4. *Элитистский манипулятивно-технологический модус* политико-ориентированного подхода к СМЯ рождается как ответ на массовый активизм буржуазных и социалистических революций, затем – на появление массовых тоталитарных режимов, по мере освоения идей Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда политическим классом. В его основе – попытка обуздания масс и управления массовыми сборищами, толпами, а позднее и медиа-аудиториями, с целью предотвращения социальных катаклизмов, на основе синтеза собствен-

45

но политической теории с положениями *социальной психологии* и *психоанализа*. Время формирования и действия – конец XIX – первая половина XX веков, зрелое индустриальное общество.

Развернутый анализ данной модификации политико-ориентированного подхода к СМЯ дается С. Московичи, в его выдающейся по содержанию и стилю работе «Век масс». В основании данного подхода к СМЯ усматривается разочарование в рациональности и созидательных возможностях масс, стремление вооружить рациональную элиту индустриального общества знанием природы массы и технологией ее контроля и управления ею. Для нейтрализации опасности, исходящей от масс, элита должна овладеть технологиями обуздания массы, «прежде, чем улица навяжет ей сильную личность» [5, с. 166]. Моделью массы здесь видится толпа, демиургом, медиумом толпы – лидер-вождь. Именно вождь формирует массу, привносит в нее идею, наполняющую ее «плотью и кровью». Механизмом формирования массы, ее взаимодействия с вождем является, по Г. Лебону, гипнотическое внушение, а по З. Фрейду, сочетание либидо в отношении вождя и идентификации членов массы по отношению друг к другу. Технологическая сторона воздействия на массу описывается следующим образом: если индивида убеждают, то массе внушают.

Г. Лебон выступает за плебисцитарную демократию масс, объединенных вокруг руководителя, когда плебисцит с помощью голосований и демонстраций подтверждает связь с верховной властью, с демократически ориентированным лидером-вождем (наподобие Ш. Де Голля во Франции). Г. Тард говорит о предпочтительности «демократии публик», создаваемых медиа, где масса рассеяна и каждая часть сообщества, следующая собственным традициям, основывается на консенсусе индивидов. Здесь речь идет уже о демократии информационного, ныне – «экранного» общества (по Г. Маклюэну), где искусство правления – больше не искусство оболыщения масс вождем, а искусство коммуникации [5, с. 255, 260].

Выделим общие черты рассматриваемого модуса: надежды на духовное пробуждение массы (как у просветителей) отсутствуют, масса «объективируется» в отношении управленческого субъекта, элит; происходит теснейшее *сближение* с другим подходом к СМЯ – *социально-психологическим*; превалирует научно-прикладная, *технологическая* установка на познание масс и управление ими: цель науки – обнаружение метода управления, соответствующего психологии масс; политика рассматривается в своей сущности как «рациональная форма использования иррациональной сущности масс» [5, с. 63].

5. *Модус демократическо-элитистский* формируется, в основном, начиная со второй половины XX века в качестве своеобразной апологии сохранения элитократии в условиях развития демократических институтов, действия электоральных систем, предполагающих формирование правящей элиты на выборах, конкуренции открытых меритократических элит, роста их зависимости от масс.

Теоретики «демократического элитизма» Н. Боббио, П. Бахрах, Л. Кавалли, Т. Дай и Х. Цайглер и др. исходят из следующих постулатов, характеризующих, по их мнению, демократию как реальность: 1) сомнение в пригодности классических теорий демократии для «массовых демократических

обществ», поскольку в реальности политические решения принимаются незначительным меньшинством, элитами; убеждение в том, что именно множественность элит, конкурирующих между собой, и является отличительной чертой демократии; 2) мнение о несамостоятельном и неконструктивном характере политической активности масс: поведение масс является преимущественно реакцией на предложения и поведение политических элит, отзвуком их активности; 3) тезисы о необходимости сдерживать якобы присущие массам антидемократические устремления (массы могут быть гораздо правее элиты, восприимчивы к соблазнам тоталитаризма) и о том, что прочной опорой демократии могут быть исключительно демократически ориентированные элиты [1, с. 322-325].

46

Таким образом, для «демократического элитизма» подлинным субъектом политического процесса является элита, массы выступают скорее как угроза для стабильного функционирования системы. Квинтэссенцией подобного подхода к пониманию роли масс в демократическом политическом процессе является утверждение Т. Дая и Х. Цайглера о том, что если бы выживание политической системы США зависело от активности и просвещенности граждан, демократия в Америке исчезла бы, «ибо массы в Америке апатичны и дезинформированы в политическом отношении и удивительно мало привязаны к демократическим ценностям» [11, с. 2].

Проповедь элитаризма и скептические оценки роли масс в условиях демократического режима не являются исключительной прерогативой представителей политического класса или сообщества политологов. Немалое число философов разделяют с ними скепсис в отношении возможностей и результатов самостоятельной активности масс в политике, «демократии масс». Так, критика «метафизики большинства» у Н. А. Бердяева направлена против эгалитаристской тенденции в демократии и основывается на рассмотрении двух проблем: 1) должны ли мы искать истины у большинства или же у «меньшинства» компетентных, экспертов, т. е. элиты?; 2) большинство «может захотеть самого страшного зла», и демократический принцип ничего не может возразить этому злу [2] (приход Гитлера к власти в результате победы НСДАП на демократических выборах, манифестации в поддержку казней во время репрессивных процессов сталинской эпохи). К. Ясперс также высказывает сомнение в возможности квалифицированного участия в принятии сложных политических решений среднего по своему интеллектуальному и нравственному потенциалу массового человека; исходит из положения, что мнения и «ценности» массы и массового человека являются не столько чем-то им имманентным, сколько «вложенным»: следствием манипуляции, внушающих воздействий пропаганды и рекламы [10].

Ж. Бодрийяр, характеризуя социально-политическую ситуацию эпохи позднего потребительского капитализма, настаивает на принципиальной невосприимчивости массы, массового человека к политическим призывам, попыткам мобилизации со стороны элит, определяет их ответ как *имплозию*, безвозвратное поглощение информации, смыслов и лозунгов, как пассивность и

безразличие, уход во фрагментированную бытовую жизнь. Французский философ и социолог отмечает также несовместимость масс и рациональной коммуникации («массам предлагают смысл, а они жаждут зрелища»), что создает тенденцию к перерождению политики в массовом обществе в «шоу-политику» (Ги Дебор), подобие политического балагана, развивающегося по законам массового зрелища. Все это ведет к кризису политики как социального института, кризису демократического проекта, а в теории – к демонтажу дискурса элит-массовых отношений как субъект-объектных (последние положения можно рассматривать и как критику оснований политико-ориентированного подхода к СМЯ с постмодернистских позиций) [3].

В своих основных чертах и исторических модусах, политико-ориентированный подход может быть охарактеризован как *элитократический* (пожалуй, за исключением просветительского модуса и марксистского подхода исключительно в его теоретическом виде, поскольку практика марксизма-ленинизма-сталинизма-брежневизма и их зарубежных «клонов» также была по существу элитократической). Рациональное зерно такого подхода: попытка учесть опасность неквалифицированного и аморального правления масс, диктатура большинства (по А. де Токвиллю) и избежать последних. Но, в то же время, данный подход сам представляет подспудную опасность, будучи ориентирован не на демассификацию общества и индивидов, а скорее на консервацию когнитивно-психологической и ценностной «нищеты» масс.

Ключевые пороки политико-ориентированного подхода во многом связаны, как представляется, с трудноискоренимы-

47

ми характеристиками самих элит как властвующего субъекта:

это, во-первых, приоритет «воспроизводства» своего элитарного статуса над служением обществу. Ведь, по утверждению Г. К. Ашина, элита – это та страта общества, у которой стремление к власти, порой власти максимальной, абсолютной является доминантой в ее ценностных ориентациях [1, с. 339];

во-вторых, представляется, что, с точки зрения интересов властвующего субъекта, желаемой моделью объекта управления являлась бы однородность и атомизированность индивидов, составляющих этот социальный объект, то есть именно состояние *массы*. Поэтому любая политическая власть, независимо от ее деклараций, на наш взгляд, содержит в себе массовизирующую интенцию, имеет стимул для конструирования массы управляемых, либо консервации уже сложившейся массы. Наиболее характерными в этом отношении оказываются тоталитарные и авторитарные политические режимы, однако, в виде тенденции, в преобразованном виде, конструирование (консервация) массы – черта и современных демократий (проявляющаяся, в частности, в конституировании массового потребления и масскульта в качестве атрибутов национального «образа жизни»).

Итак, при элитократической версии политико-ориентированного подхода к СМЯ диспозиция элита (правящая) – массы (неправящие) универсализируется, объявляется вечной («на все времена»). *Масса* трактуется как *неэлиты*, вся система СМЯ пронизывается дихотомическим разделением:

массовой и элитарной культур (последней – как субкультуры правящего слоя, его семиотики, образа жизни и потребления); *массовой и элитарной психологии* (как большей или меньшей выраженности «воли к власти», к политическому господству; дихотомии активности – пассивности, доминирования – подчиненности чужим воле и/или авторитету); *массового и элитарного поведения* (рациональное – эмотивное; эзотерические акции, склонность к компромиссам – прямое действие, «разрядка» фрустрации в форме буйствующей толпы); *массового / элитарного сознания* (первое отождествляется с волеизъявлением большинства, общественным мнением, либо с «общественной психологией», второе – со способностью к продуцированию мобилизующих или умиротворяющих массы идеологий и манипулятивных технологий).

«Массовое общество» (понятие, характерное для новейшей эпохи) трактуется тогда не как социум, где господствует масса или ее воля, подобно, например, представлениям К. Ясперса, а скорее как общество, где правящей элите противостоит как объект управления метаобщность нового типа – масса («класс нормальных потребителей», субъект-объект китч-культуры).

1. Ашин, Г.К. Элитология [Текст] / Г.К. Ашин. – М., 2005.
2. Бердяев, Н.А. Философия неравенства [Текст] / Н.А. Бердяев. – М., 1995.
3. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства [Текст] / Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. – М., 2008. – С. 186-240.
4. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях демократии [Электронный ресурс] / Р. Михельс // Библиотека «Полка букиниста». Режим доступа: http://society.polbu.ru/political_science/ch62_all.html (дата обращения: 09.01.2010).
5. Московичи, С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс [Текст] / С. Московичи / Пер. с фр. – М., 1996.
6. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции [Текст] / Ф. Фукуяма; пер. с англ. М.Б. Левина. – М., 2004.
7. Хевеши, М.А. Толпа, массы, политика: ист.-филос. очерк [Текст] / М.А. Хевеши; Рос. акад. наук. Ин-т философии. – М., 2001.
8. Чернов, Г.Ю. К вопросу о постмодернистском подходе к социально-массовым явлениям [Текст] / Г.Ю. Чернов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – №29 (167). Философия. Социология. Культурология. – Вып. 13. – С. 37-43.
9. Чернов, Г.Ю. Социально-массовые явления: исследовательские подходы [Текст] / Г.Ю. Чернов. – Дубна, 2002.
10. Ясперс, К. Духовная ситуация времени [Текст] // Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы / Карл Ясперс, Жан Бодрийяр. – М., 2008.
11. Dye, T., Zeigler H. The irony of democracy: An uncommon introd. to Amer. politics [Text] / Thomas R. Dye, L. Harmon Zeigler. 3 ed. – North Scituate (Mass.), 1975.